

IMOM AL-BUXORIYNING YOSHLAR TARBIYASIGA OID QARASHLARI

Саматов Хуршид Ўлмасжонович

TATU Samarqand filiali doçenti, falсафа fanlari

бўйича falсафа доктори (PhD)

Полатова Нозимабону Жахонгир қизи

Арзикулова Сарвиноз Шавкат қизи

TATU Samarqand filiali talabasi

Imom al-Buxoriy (asl ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy) (810.21.7, Buxoro — 870.31.8, Samarqand yaqinidagi Xartang qishlogi) — islom olamining yirik mutafakkiri, buyuk muhaddis. Muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni deb ham yuritiladi.

Otasi Ismoil oz davrining yetuk muhaddislaridan, Molik ibn Anasning shogirdi va yaqinlaridan biri bolib, tijorat ishlari bilan shugullangan. Onasi taqvodor, diyonatli, oqila ayol edi. Otasi vafot etgach, uning tarbiyasi volidasi zimmasiga tushgan. U 5—6 yoshidan islomiy ilmlarni, Muhammad (sav)ning hadislarini organishga va yodlashga kirishadi.

825 yili Buxoriy onasi va akasi Ahmad bilan Makkaga kelib, haj ibodatini ado etadi. Onasi va akasini Buxoroga qaytarib, ozi Makkada qoladi. Bu yerda faoliyat korsatayotgan mashoyixlarning ilmiy yiginida qatnashadi. 827 yili Madinaga boradi. Madinadagi mashhur ulamolardan Ibrohim ibn al-Munzir, Mutrif ibn Abdulloh, Ibrohim ibn Hamza va boshqalar bilan muloqotda bolib, ulardan hadislar boyicha saboq oladi. Bu vaqtda Rasulullohning sahobalari, sahobalarning izdoshlari turli mamlakatga tarqab ketgan edilar. Shunday sharoitda Muhammad(as)ning hadislarini toplash turli shahar va mamlakatlarga borishni taqozo qilar edi.

Bir necha tarixchilarning takidlashicha, Buxoriy Hijoz, Makka, Madina, Toif, Jiddaga qilgan rihlati 6 yil davom etgan. Song Basra, Kufa va Bagdodga safar qiladi. Shom va Misrga otadi. Bundan tashqari Xuroson, Marv, Balx, Hirot, Nishopur, Ray, Jibol kabi shaharlarda bolib, bu shaharlardagi olimlardan saboq oldi va hadislar

topladi. Xorijiy yurtlardagi safardan keyin Buxoroga qaytgach, hadis ilmini targib etishga kirishadi. Ul zotning bu sayu koshishlari bu vaqtda Buxoroda hukmdorlik qilgan Holid ibn Ahmad az-Zuhliygga xush kelmaydi. Shu sababli Buxoriy Buxoroni tark etib, Poykendga, keyin esa Samarqand yaqinidagi Xartang qishlogiga kelib yashashga majbur boladi va shu yerda vafot etadi

Imom al-Buxoriy Islom olami va muhaddislar orasida Imom ul-Muhaddisiyn (Barcha muhaddislarning peshvosi) deb hurmat bilan tilga olinadi. Imom al-Buxoriyning Al-Jomi as-Sahih (Ishonarli toplan) asari haqida soz ketganda shuni aytish mumkinki, mazkur manba Islom dini talimotida Quroni karimdan keyin asosiy manba sifatida foydalaniladi. Imom al-Buxoriy yashagan davrdan oldin tarif etilgan hadis kitoblarida sahih va gayri sahih hadislar aralash holda berilgan bolib, oquvchi ulardagi biror hadisni togri yoki notogri ekanligini, hadis rivoyat qiluvchining ahvolini tekshirmay va aniqlamay turib, bilolmasdi. Buning uchun oquvchi osha hadisga aniqlik kiritish maqsadida ulamolardan sorashga majbur bolardi.

Mana shunday ogir davrda Imom al-Buxoriy Al-Jomi as-Sahih kitobini 16 yilda yozib tugatib, unga 7275 dan ortiq sahih hadislarni boblarga ajratib tartibli ravishda jamladi.

Imom al-Buxoriyning Al-Jomi as-Sahih kitobiga mashhur olimlar tomonidan yuzdan ziyod sharh va xoshiyalar bitilgan. Jumladan, Fathul-Boriy, Al-Kavkab ad-Daroriy, Irshodus-Sariy, Umdat al-Qoriy, Fayzul Boriy va boshqa koplalab sharhlarni misol qilib keltirish mumkin.

Bundan tashqari, Imom al Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad (Odob durdonalari), Birr ul-Volidayn (Ota-onani hurmat qilish), At-Tarix al-Kabir (Katta tarix), At-Tarix al-Avsat (Ortacha tarix), At-Tarix as-Sagiyr (Kichik tarix), Al-Jome al-Kabir (Katta hadislar toplami), Kitab al-Ilal (Nuqsonli hadislar kitobi), Kitab al-Kunya (Hadis roviylarining taxalluslari) kabi yigirmadan ortiq asarlarlari mavjud.

Imom Buxoriyning ijodiy merosi ozining hajmi, zamonasining diniy va ijtimoiy fanlarini tola-tokis qamrab olganligi bilan kishini hayratga soladi. Imom al-Buxoriy avlodlarga boy va qimmatli ilmiy meros qoldirgan bo‘lib, u yozgan asarlarning soni yigirmadan ortiqdir. Ulardan Al-jome’ as-sahih, Al-adab al-mufrad, At-ta’rix as-

sag‘ir, At-ta’rix al-avsot, At-ta’rixal-kabir, Kitob al-ilal, Barr ul-volidayn, Asomi us-sahoba, Kitob al-kuna va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Buyuk allomaning eng muhim asari, shubhasiz, Al-jome’ as-sahihdir. Bu asar Sahiyh al-Buxoriy nomi bilan ham mashhur. Uning g‘oyat ahamiyatli tomoni shundaki, Imom al-Buxoriygacha o‘tgan muhaddislar o‘z to‘plamlariga eshitgan barcha hadislarini tanlab o‘tirmay qatorasiga kiritaverganlar. Imom al-Buxoriy esa turli roviylardan eshitgan hadislarini tabaqalarga bo‘lib, ularning ishonchlilarini ajratib, alohida kitob yaratdi.

Alloma ibn Salohning ta’kidlashicha, al-Buxoriyning bu asariga kiritilgan ishonchli hadislarining soni takrorlanadiganlari bilan birga 7275 ta bo‘lib, takrorlanmaidigan holda esa 4000 hadisdan iborat.

Bu sharaflı ishni birinchi al-Buxoriy boshlab bergan bo‘lib, keyin qator olimlar unga taqlid qilib, shu zaylda hadislar to‘plamini yaratganlar. Imom al-Buxoriyning ushbu yirik asari yozilganiga taxminan 1200-yil bo‘ldi, o‘sha davrdan boshlab toki shu vaqtgacha u islom ta’limotida Qur’ondan keyingi ikkinchi o‘rında turadigan muhim manba sifatida yuqori baholanib kelinmoqda. Imom al-Buxoriyning ushbu asarining ko‘plab nusxalari turli shaharlarda tarqalgan. Hatto o‘rta asrlarda yashagan ba’zi adib va xattotlar uchun bu asar nusxalarini ko‘chirish tirikchilik manbai ham bo‘lgan. Jumladan, taniqli adib va tarixchi an-Nuvayriy (1332-yilda vafot etgan) al-Buxoriyning ushbu asaridan sakkiz nusxa ko‘chirib, har birini ming dirhamdan sotgan. 1325-yilda ko‘chirilgan sakkiz jilddan iborat go‘zal bir nusxasi hozir Istanbulda saqlanmoqda. Al-Jome’ as-sahihga ko‘pdan-ko‘p sharhlar bitilgan bo‘lib, muhim manba sifatida u qayta-qayta nashr ham qilingan. Imom al-Buxoriy to‘plamlariga kiritilgan hadislar mehr-muhabbat, saxiylik, ochiq ko‘ngillik, ota-ona, ayollar va kattalarga hurmat, yetim-yesirlarga muruvvat, faqir bechoralarga himmat, vatanga muhabbat, mehnatsevarlik va halollikka da’vat etish kabi haqiqiy insoniy fazilatlar va namunali tartibotlar majmuasidir. Unda nima yaxshi, nima yomon, nimani qilish kerak, nimadan o‘zni tiyish lozimligi haqida hozirgi jamiyatimiz ahli, ayniqsa, yosh avlod uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega yo‘l-yo‘riqlar, pand-nasihah va o‘gitlar aks ettirilgan.

1974-yilda Oʻrta Osiyo va Qozogʻiston musulmonlari Diniy boshqarmasi tashabbusi bilan jumhuriyatimizda butun islom dunyosi vakillari ishtirokida allomaning 1200 yillik yubileyi nishonlangan edi. Uning shoh asarlari hisoblanmish Al-Jomeʼ as-sahih va Al-adab al-mufrad kitoblari Toshkentda qaytadan nashr qilinishi al-Buxoriy merosini oʻrganishda katta ahamiyatga ega boʻldi. Toshkentdagi diniy oliy maʼhadning Imom al-Buxoriy nomi bilan atalishi bundan oʻn ikki asr muqaddam ilm-fan yoʻlida beqiyos katta xizmat qilgan buyuk olimga chuqur hurmat-etiborning ramzidir. Allomaning Xartang qishlogʻida joylashgan salobatli maqbarasi eng obod va koʻrkam qadamjoldan biri sifatida ardoqlanib, islom ahli va barcha mehmonlar uchun tabarruk ziyoratgoh sifatida mashhurdir. 1998-yilda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti formoni bilan buyuk hadisshunos allomaning 1225 yillik tavallud kuni keng jamoatchilik tomonidan katta hurmat va ehtirom ila nishonlanib, uning maqbarasi qayta qurild

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Усмонхон Алимов. Илмнинг фазилати. —Тошкент: Мовароуннахр, 2010 йил. 6-бет.
2. Алимов У. Илмнинг фазилати. —Тошкент: Мовароуннахр, 2010 йил. 47-48 бетлар.
3. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. —Тошкент: Фан, 1990 йил. 32 бет.
4. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. —Тошкент: Фан, 1990 йил. 104 бет.
5. Носирхўжаев С.Х., Лафасов М.Ф., Зарипов М.З. Маънавият асослари. — Тошкент: Шарқ, 2005 йил. 158-бет.
6. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. —Тошкент: Фан, 1990 йил. 108-бет.
7. Фалсафа қомусий луғат. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, —Т.: 2004. —Б.66.
8. Мозийдан таралган зиё. — Т.: Маънавият, 1998. — Б. 60.

9. Шайх Абдулазиз Мансур. Минг бир хадис. —Т.: Ғофур Ғулом наширёти, 2017 йил. 183 — бет.